

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ГЕОЛОГИК ВА ГИДРОГЕОЛОГИК ШАРОИТИГА КЎРА БУЛОҚЛАРНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ ШАРОИТИ

А.Б.Абдуқаххоров, М.М.Аҳматкулов.

Геология фанлари университети, “ГИДРОИНГЕО”институти ДМ Тошкент.ш.

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15463473](https://doi.org/10.5281/zenodo.15463473)

Аннотация. Ушбу мақолада Қашқадарё вилоятидаги булоқларнинг ҳосил бўлиш шароити геологик ва гидрогеологик нуқтаи назардан таҳлил қилинди. Мақолада вилоятнинг тектоник тузилиши, чўкма қатламлар таркиби, сув ўтказувчи структуралар ва ер ости сувларининг ҳаракатланиш хусусиятлари қамраб олинган. Шунингдек, Шаҳрисабз, Қамашини ва Қарши водийси каби ҳудудлар мисолида булоқларнинг рельеф ва ёриқлар билан боғлиқ равишда юзага чиқиши асосланган. Хулоса қисмида ҳудуддаги булоқларни муҳофаза қилиш ва фойдаланиш бўйича илмий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: Қашқадарё вилояти, булоқлар, геологик тузилиш, гидрогеология, тектоник ёриқлар, ер ости сувлари, чўкма қатламлар, рельеф, табиий манбалар.

Annotation. This article analyzes the formation conditions of springs in the Kashkadarya region from geological and hydrogeological perspectives. It covers the region's tectonic structure, the composition of sedimentary layers, water-bearing formations, and the movement characteristics of groundwater. The study also provides examples from areas such as Shahrisabz, Kamashi, and the Karshi valley, illustrating how the emergence of springs is linked to relief features and tectonic fractures. The conclusion includes scientific recommendations on the conservation and utilization of springs in the region.

Keywords: Kashkadarya region, springs, geological structure, hydrogeology, tectonic fractures, groundwater, sedimentary layers, relief, natural resources.

Аннотация. В данной статье проанализированы условия формирования родников Кашкадарьинской области с геологической и гидрогеологической точек зрения. Рассматриваются тектоническое строение региона, состав

осадочных пород, водоносные структуры и особенности движения подземных вод. Также приведены примеры из таких районов, как Шахрисабз, Камаша и Каршинская долина, где происхождение родников связано с рельефом местности и тектоническими разломами. В заключении представлены научные рекомендации по охране и рациональному использованию родников региона.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, родники, геологическое строение, гидрогеология, тектонические разломы, подземные воды, осадочные породы, рельеф, природные ресурсы.

Қашқадарё вилояти Ўзбекистоннинг жанубий қисмида жойлашган бўлиб, ўзининг мураккаб геологик тузилиши ва хилма-хил табиий ресурслари билан ажралиб туради. Вилоят ҳудудидаги булоқлар нафақат аҳоли хўжалиги учун муҳим, балки уларнинг ҳосил бўлиш шароити гидрогеология ва геодинамик жараёнларни чуқур ўрганиш учун катта илмий аҳамиятга эга. Ушбу ҳисоботда Қашқадарё вилоятидаги булоқларнинг ҳосил бўлишидаги асосий геологик ва гидрогеологик омиллар таҳлил қилинади.

Булоқларни ҳосил бўлишида геоструктуравий ва литологик омиллар: Булоқларнинг шаклланиш жараёнини тўлиқ тушуниш учун нафақат кимёвий таркибни, балки **геоструктуравий ҳолат**, яъни ер қатламларинг геологик ва стратиграфик тузилиши, тектоник жараёнлар ва сувли қатламларни қайси геологик давр жинсларида ҳосил бўлиши ва уларни тарқалиши каби омиллар ҳам ўрганилиши зарур. **Литологик** (ер қатламларинг физик ва минералогик хусусиятлари) ва **гидрогеологик** шароитлар булоқ сувларининг таркибига ва уларнинг пайдо бўлишига катта таъсир кўрсатади.[2].

Шу сабабли, биз геологик структура ва булоқ сувларининг шаклланишини **тектоник ва гидрогеологик шароитлар** асосида физик-геологик моделини таҳлил қилдик. Тектоник бузилишлар **неотектоник даврда** булоқларнинг чегаралари бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, булоқлар орасидаги **литологик** (жинсларнинг таркибий хусусиятлари) хар хиллиги ҳисобига булоқларнинг кимёвий таркиби турли хил бўлишига сабаб бўлади.[4].

Қашқадарё вилоятининг Китоб туманидаги геологик тузилиш ва тектоник ўзгаришлар ҳақида: Китоб тумани Зарафшон-Қашқадарё тектоник зонасида жойлашган бўлиб, бу зона Помир-Олай тоғ тизмасининг бир қисмидир. Бу ҳудуд тоғли ҳудудларга, жумладан, Тяншан ва Помир тоғ тизмасига яқинлиги сабабли фаол тектоник ҳаракатлар билан ажралиб туради.[2].

Туман ҳудуди тектоник ёриқлар фаолияти туфайли юқори сейсмиклик хавфига эга. Тектоник жараёнлар натижасида ер пўстининг деформациялари содир бўлади ва бу жараён литологик қатламларнинг жойлашишига таъсир қилади. Бунга мисол қилиб Қорабулоқ қишлоғида жойлашган 2та булоқ Қора булоқ ва Қора булоқ-1 булоқларнинг жойлашган жойи орасидаги масофа (1 км) булса ҳам булоқларнинг таркибидаги минераллар ва минераллар миқдори жуда катта фарқ қилади.(1-жадвал.) Бу эса булоқлар жойлашган ҳудуднинг литологик қатлами кучли деформацияга учраганини кўрсатади.[3].

Қорабулоқ қишлоғида жойлашган булоқлар.

1-жадвал.

№	Булоқ номи	pH	SiO ₂ mg/dm ³	HCO ₃ ион	Cl ион	NO ₂ ион	Ca ион	Mg ион
1	Қора булоқ 1	0,341	342	10	16	84	7	33
2	Қора булоқ	0,239	256	4	9	68	12	3

Китоб тумани ҳудудда асосан сиқилиш ва кўтарилиш жараёнларини кўп учратишимиз мумкин бўлиб, улар тоғ тизмалари ва бурмали структураларнинг шаклланишига олиб келади. Бу ҳолат турли хил чўкинди ва метаморфик жинсларнинг тақсимланишига бевосита таъсир кўрсатади. Шунинг ҳисобига Китоб туманида бошқа ҳудудларга қараганда булоқларни кўп учратишимиз мумкин. Чунки Китоб тумани ҳудудидаги тектоник жараёнлар, яъни сиқилиш ва кўтарилиш ҳаракатлари, тоғ тизмаларининг шаклланиши ва бурмали структураларнинг ҳосил бўлиши билан бевосита боғлиқдир. Бу жараёнлар тоғ

жинсларининг ёрилиши, синиши ва силжишига олиб келади. Ушбу тектоник фаолият минерал булоқларнинг ҳосил бўлишига ҳам муҳим таъсир кўрсатади.[1].

Сиқилиш ва кўтарилиш натижасида тоғ жинсларида ёриқлар ҳосил бўлади. Бу ёриқлар орқали ер ости сувлари юқори босим остида ер юзасига чиқиб, булоқлар ҳосил қилади. Айниқса, Китоб туманидаги бурмали структураларда бу жараён яққол кўзга ташланади.[1].

Хулоса ва тавсиялар. Қашқадарё вилоятидаги булоқларнинг ҳосил бўлиши турли геологик ва гидрогеологик омиллар билан боғлиқ. Ҳудуддаги тектоник фаоллик, ёриқлар тизими ва чўкма қатламлар булоқларнинг шаклланишида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Геоморфологик омиллар ва иқлим шароити эса булоқларнинг миқдори ва оқим доимийлигига таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон геология кўмитаси ҳисоботлари, 2010–2020
2. Абдуллаев Ҳ. “Ўзбекистон гидрогеологияси”, Тошкент, 2015
3. Норқулов А. “Қашқадарё водийсининг геодинамик хусусиятлари”, Илмий журнал, 2018
4. Давлат геология хариталари ва экспедиция материаллари